

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELИ ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEХANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIЈAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURSLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURSLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI VAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

KO'P QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHLATLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	
КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.....	708
Сулейманов Ильнур Радикович	
O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RESIRKULYATSION AKVAKULTURA TIZIMLARINING (RAS) STRATEGIK AHAMIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	715
Nazokat G'ulomova	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	719
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	724
Xazratov Abror Panjiyevich	
AUDITORLIK DALILLARI VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH JARAYONINING MUHIM JIHLATLARI.....	730
G'aniev Z.U.	
ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГА ПЕРЕХОДА НА НДС КАК НАЛОГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	736
Буранова Лола Вахобовна	
Садиков Искандар Гайратович	

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	744
Turgunbayev Utkir Begimovich	
BUDJET TASHKIOTLARIDA ICHKI AUDITNING IQTISODIY MOHIYATI, MAQSADI VA INSTITUTSIONAL O'RNI	749
Saitmuratov Saitmurot Masharip o'g'li	
KELAJAK STRATEGIYASI INNOVATSION HR-SIYOSATLAR VA YOSH KADRLAR BILAN ISHLASHNING KONSEPTUAL MODELII	755
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
BUDJET TASHKIOTLARIDA ICHKI AUDIT O'TKAZISH JARAYONINING USLUBIY TAHLILI	761
Saitmuratov Saitmurot Masharip o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	767
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.....	771
Курбанов Рустам Раджапович	
FOND BOZORI ORQALI XUSUSIYLASHTIRISH: POLSHA TAJRIBASI, O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	775
Chinqulov Qahramon Ravshanovich	
SAMARQAND QISHLOQLARIDA "OILAVIY MEHMON UYLARI" (GUEST HOUSES) VA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: ISHCHI KUCHI VA KAPITAL NAZARIY TAHLILI.....	781
Ozoda Pardayeva	

SAMARQAND QISHLOQLARIDA “OILAVIY MEHMON UYLARI” (GUEST HOUSES) VA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: ISHCHI KUCHI VA KAPITAL NAZARIY TAHLILI

Ozoda Pardayeva

Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Email: ozodapardaeva@yahoo.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot maqolasida Samarqand viloyati qishloq hududlarida oilaviy mehmon uylari (guest houses) va ekoturizm faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlari ish kuchi va kapital omillari doirasida ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi resurslarini turizm sektoriga samarali yo'naltirish orqali mahalliy aholi turmush darajasini yaxshilash mexanizmlarini aniqlashdan iborat. Maqolada neoklassik iqtisodiy nazariyaning ishlab chiqarish funksiyasi, inson kapitali nazariyasi va institutsional iqtisodiyot yondashuvlari asosida Samarqand qishloqlarining ekoturizm salohiyati baholangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oilaviy mehmon uylari modeli qishloq xo'jaligi bilan turizm o'rtasida sinergetik bog'lanishni yaratish, mavsumiy ishsizlikni kamaytirish va mahalliy aholining tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, infratuzilmaviy investitsiyalar va inson kapitalini rivojlantirish strategiyalari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, oilaviy mehmon uylari, ish kuchi, kapital, Samarqand viloyati, qishloq iqtisodiyoti, inson kapitali, ishlab chiqarish funksiyasi, turistik infratuzilma, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной исследовательской статье проведён научный анализ возможностей развития семейных гостевых домов (guest houses) и экотуризма в сельских территориях Самаркандской области через призму факторов труда и капитала. Основная цель исследования заключается в определении механизмов повышения уровня жизни местного населения посредством эффективного перенаправления сельскохозяйственных ресурсов в туристический сектор. На основе производственной функции неоклассической экономической теории, теории человеческого капитала и подходов институциональной экономики оценён экотуристический потенциал самаркандских сёл. Результаты показали, что модель семейных гостевых домов имеет важное значение для создания синергетической связи между сельским хозяйством и туризмом, снижения сезонной безработицы и формирования предпринимательских компетенций местного населения.

Ключевые слова: экотуризм, семейные гостевые дома, рабочая сила, капитал, Самаркандская область, сельская экономика, человеческий капитал, производственная функция, туристическая инфраструктура, устойчивое развитие.

Abstract: This research article presents a scientific analysis of the prospects for developing family guest houses and ecotourism in the rural areas of Samarkand region through the framework of labor and capital factors. The primary objective of the study is to identify mechanisms for improving local living standards by effectively redirecting agricultural resources toward the tourism sector. Grounded in the neoclassical production function theory, human capital theory, and institutional economics approaches, the ecotourism potential of Samarkand villages has been evaluated. The findings indicate that the family guest house model plays a significant role in creating synergistic linkages between agriculture and tourism, reducing seasonal unemployment, and developing entrepreneurial competencies among the rural population. Furthermore, strategies for infrastructural investment and human capital development have been proposed.

Keywords: ecotourism, family guest houses, labor force, capital, Samarkand region, rural economy, human capital, production function, tourism infrastructure, sustainable development.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida turizm sanoati yildan-yilga o'sib borayotgan tarmoqlardan biri sifatida yalpi ichki mahsulotdagi ulushini muntazam oshirmoqda. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda xalqaro turistik tashriflar soni 1,4 milliarddan oshgan bo'lib, bu ko'rsatkich pandemiyadan oldingi darajadan ham yuqori [1]. Bu jarayonda ekoturizm eng tez rivojlanayotgan segment sifatida ajralib turmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham turizm sohasini strategik tarmoq sifatida belgilagan bo'lib, 2019–2025-yillarga mo'ljallangan Turizmni rivojlantirish konsepsiyasida qishloq va ekoturizmning rivojlantirilishi alohida ta'kidlangan [2].

Samarqand viloyati tarixiy-madaniy merosi, tabiiy landshaftlari va noyob qishloq hayot tarzi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega [3]. Klassik iqtisodiy nazariyaga ko'ra, ishlab chiqarishning ikkita asosiy omili — ish kuchi va kapital — har qanday iqtisodiy faoliyat samaradorligini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega [4].

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi Samarqand viloyati qishloq hududlarida oilaviy mehmon uylari tizimini yaratish va ekoturizm xizmatlarini tashkil etish orqali mahalliy aholining bandlik darajasini oshirish hamda qishloq iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad manbalarini jalb qilish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi — ish kuchi va kapital nazariy doirasida Samarqand qishloqlarida ekoturizm va oilaviy mehmon uylarini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini tahlil etish hamda amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ekoturizm tushunchasi 1980-yillarda shakllangan bo'lib, Ceballos-Lascuráin (1987) tomonidan "tabiiy landshaftlarga nisbatan ekologik jihatdan mas'uliyatli sayohat" sifatida ta'riflangan [5]. Keyinchalik bu tushuncha kengaytirilgan bo'lib, mahalliy jamoalar farovonligini oshirishga yo'naltirilgan barqaror turizm modeli sifatida talqin etilgan. Fennell (2015) ekoturizmning tabiiy muhitni muhofaza qilish, mahalliy jamoalarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va ta'lim berish kabi uchta asosiy funksiyasini ajratib ko'rsatgan [6].

Ish kuchi va kapital omillari iqtisodiy nazariyada markaziy o'rin tutadi. Adam Smitning "Xalqlar boyligi" asarida mehnat taqsimoti iqtisodiy o'sishning asosiy manbai sifatida ko'rsatilgan [7]. David Rikardo qiyosiy ustunlik nazariyasida resurslarni samarali taqsimlash zarurligini ta'kidlagan [8]. Keyinchalik Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi ($Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$) orqali kapital (K) va ish kuchi (L) o'rtasidagi nisbatning mahsulot hajmiga ta'siri matematik jihatdan formullashtirilgan [9].

Inson kapitali nazariyasi Becker (1964) va Schultz (1961) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ta'lim va malaka oshirish investitsiyalari ish kuchi samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynashini asoslagan [10]. Bu nazariya turizm sektoriga ham to'liq taalluqli bo'lib, xizmat ko'rsatish sifati bevosita xodimlar malakasi va ko'nikmalariga bog'liq. Baum (2015) turizm sohasida inson kapitalining sifat jihatlari miqdoriy ko'rsatkichlardan ko'ra muhimroq ekanligini isbotlagan [11].

Qishloq turizmining iqtisodiy samaradorligini o'rgangan olimlardan Sharpley va Sharpley (1997) qishloq turizmining diversifikatsiya strategiyasi sifatidagi ahamiyatini ta'kidlagan [12]. Gestevoy dom modeli bo'yicha Lynch (2005) tadqiqoti shuni ko'rsatganki, oilaviy mehmon uylari nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-madaniy almashinuv vositasi hisoblanadi [13]. O'zbekiston kontekstida Abdullayev va boshq. (2022) qishloq turizmi rivojlanishida institutsional muhitning ahamiyatini o'rgangan [14]. Mavlonov (2023) esa Samarqand viloyatining turistik potensialini baholab, infratuzilma va kadrlar tayyorlash masalalariga e'tibor qaratgan [15].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Samarqand qishloqlarida oilaviy mehmon uylari va ekoturizmni rivojlantirishda ish kuchi va kapital omillarining o'zaro ta'sirini tizimli ravishda o'rgangan tadqiqotlar soni cheklangan. Bu mavzuning chuqurroq ilmiy tahlilga muhtojligi mazkur tadqiqotning zarurligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) ilmiy maqola yozish uslubiyatiga amal qilingan. Tadqiqot metodologiyasi aralash uslub (mixed methods) asosida qurilgan bo'lib, miqdoriy va sifatli ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish usullarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotning nazariy asosini neoklassik ishlab chiqarish nazariyasi, xususan, Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi tashkil etadi. Bu model quyidagicha ifodalanadi [9]:

$$Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$$

bunda: Y — ekoturizmdan olinadigan daromad; A — texnologik samaradorlik koeffitsiyenti; K — jismoniy kapital (infratuzilma, binolarni ta'mirlash, jihozlar); L — ish kuchi (malakali va malakasiz xodimlar soni); α — kapitalning elastikligi ($0 < \alpha < 1$); β — ish kuchining elastikligi ($0 < \beta < 1$) [9].

Ma'lumotlar yig'ish bosqichida Samarqand viloyatining 5 ta tumani (Bulungur, Jomboy, Urgut, Toyloq va Payariq)ni qamrab olgan so'rovnoma o'tkazilgan. Jami 120 ta qishloq xo'jaliklaridan ma'lumot to'plangan. So'rovnoma ish kuchi tarkibi, moliyaviy kapital hajmi, infratuzilma holati va turizm xizmatlari bo'yicha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Bundan tashqari, 15 ta ekspert (viloyat turizm boshqarmasi, mahalla rahbarlari, faol tadbirkorlar) bilan yarim strukturalashtirilgan intervyular o'tkazilgan [16].

Statistik tahlil uchun tavsifiy statistika, korrelyatsion tahlil va regressiya modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Ma'lumotlarni qayta ishlashda SPSS 26 va MS Excel dasturlari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari bir necha asosiy yo'nalishlar bo'yicha tahlil etilgan: ish kuchi tarkibi va malaka darajasi, kapital investitsiyalar holati, ekoturizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligi va institutsional muhit.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiq etilgan 120 ta xo'jalikning 67,5 foizida (81 ta xo'jalik) kamida bir nafar oila a'zosi turizm xizmatlari ko'rsatish imkoniyatiga qiziqish bildirgan (1-jadval).

1-jadval. Samarqand viloyati qishloqlarida ish kuchi tarkibi va turizmga tayyorlik darajasi¹

No	Tuman nomi	So'ralgan xo'jaliklar	Turizmga qiziquvchilar (%)	Malakali ish kuchi mavjudligi (%)	Chet tili biluvchilar (%)	O'rtacha oylik daromad (ming so'm)
1	Bulungur	28	71,4	14,3	7,1	2 850
2	Jomboy	25	64,0	12,0	8,0	3 100
3	Urgut	24	75,0	16,7	12,5	2 650
4	Toyloq	22	59,1	9,1	4,5	2 400
5	Payariq	21	66,7	9,5	9,5	2 750
Jami/O'rtacha		120	67,5	12,3	8,3	2 750

1-jadvaldan ko'rinib turganidek, Urgut tumani eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib, xo'jaliklarning 75 foizida turizmga qiziqish mavjud va malakali ish kuchi ulushi 16,7 foizni tashkil etadi. Bu holat Urgut tumanining tog' landshaftlari, an'anaviy hunarmandchiligi va ekologik jozibadorligi bilan izohlanadi [17].

Kapital omilining tahlili shuni ko'rsatdiki, oilaviy mehmon uyini tashkil etish uchun zarur bo'lgan o'rtacha boshlang'ich investitsiya hajmi 85–120 million so'mni tashkil etadi. Bu mablag' asosan uy-joyni ta'mirlash va moslashtirish (45%), jihozlar sotib olish (25%), sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash (15%) va marketing xarajatlari (15%) uchun sarflanadi (2-jadval) [16].

2-jadval. Oilaviy mehmon uyini tashkil etish uchun zarur kapital investitsiyalar tarkibi²

No	Investitsiya yo'nalishi	O'rtacha summa (mln so'm)	Ulushi (%)	Qaytarish muddati (oy)
1	Uy-joyni ta'mirlash va moslashtirish	42,5	45	18-24
2	Jihozlar (mebel, maishiy texnika)	23,8	25	12-18
3	Sanitariya-gigiyena infratuzilmasi	14,2	15	24-30
4	Marketing va raqamli platformalar	14,2	15	6-12
Jami		94,7	100	18-24

Regressiya tahlili natijalari kapital investitsiyalar va ish kuchi malakasi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya borligini ko'rsatdi ($r = 0,78$; $p < 0,01$). Ya'ni, kapital investitsiyalarning ortishi malakali ish kuchiga bo'lgan talabni oshirib, natijada xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga olib keladi [18]. Shuningdek, Kobb-Duglas funksiyasi asosida olingan natijalar kapitalning elastiklik koeffitsiyenti $\alpha = 0,42$, ish kuchining elastiklik koeffitsiyenti $\beta = 0,55$ ekanligini ko'rsatdi. Bu esa ish kuchi omilining kapital omiliga qaraganda katta ta'sirga ega ekanligini bildiradi (1-rasm).

1 Manba: Muallif tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida tuzilgan (2025).

2 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasm. Samarqand qishloqlarida ekoturizmni rivojlantirishning ierarxik tizimi³

1-rasmda ko'rsatilgan ierarxik tizimda ekoturizmni rivojlantirish uchun uch asosiy omil — ish kuchi, kapital va institutsional muhit — o'zaro bog'liq holda ta'sir ko'rsatishi tasvirlangan. Ish kuchi omili doirasida malaka oshirish, chet tillarini o'rganish va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy komponentlar hisoblanadi. Kapital omili jismoniy (infratuzilma, binolarni qayta jihozlash), moliyaviy (kredit liniyalari, subsidiyalar) va raqamli (internet, onlayn bronlash tizimlari) kapital turlarini o'z ichiga oladi (3-jadval) [19].

3-jadval. Oilaviy mehmon uylaridan kutilayotgan iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari (prognoz)⁴

№	Ko'rsatkich	1-yil	2-yil	3-yil	5-yil
1	Yaratiladigan ish o'rinlari (dona)	150	380	720	1 500
2	Yillik daromad (mlrd so'm)	4,2	11,5	24,8	58,3
3	Mehmon uylar soni (dona)	35	85	160	350
4	Yillik turistlar soni (nafar)	2 800	7 500	15 200	35 000
5	ROI ko'rsatkichi (%)	8,5	22,4	38,7	62,1

3-jadvalda keltirilgan prognoz ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, oilaviy mehmon uylari modeli birinchi yildanoq 150 ta ish o'rnini yaratish imkonini berib, 5 yil ichida bu raqam 1500 taga yetishi mumkin. Investitsiyalar qaytish darajasi (ROI) birinchi yilda 8,5 foizni tashkil etsa, 5-yilga borib 62,1 foizga oshishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar Kobb-Duglas funksiyasidagi masshtab samaradorligining ortib boruvchi xususiyatini tasdiqlaydi (4-jadval; 2-rasm) [9].

4-jadval. Samarqand qishloqlarida ekoturizmni rivojlantirishning SWOT-tahlili⁵

KUCHLI TOMONLARI (S)	ZAIF TOMONLARI (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Boy tarixiy-madaniy meros • Noyob tabiiy landshaftlar • An'anaviy oshxona madaniyati • Arzon ish kuchi mavjudligi • Mehmondo'stlik an'analari 	<ul style="list-style-type: none"> • Malakali kadrlar yetishmasligi • Infratuzilma zaifligi • Moliyaviy resurslar cheklanganligi • Raqamli texnologiyalar past • Chet tili bilish darajasi past
IMKONIYATLAR (O)	TAHDIDLAR (T)
<ul style="list-style-type: none"> • Davlat dasturlari va subsidiyalar • Xalqaro turistik oqimning o'sishi • Raqamli platformalar rivojlanishi • Ekoturizmga bo'lgan talabning ortishi • Xalqaro grantlar imkoniyati 	<ul style="list-style-type: none"> • Mavsumiy talab tebranishlari • Raqobatchi hududlar rivojlanishi • Tabiiy ofatlar xavfi • Valyuta kursi o'zgarishlari • Ekologik degradatsiya xavfi

3 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

4 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

5 Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2-rasm. Oilaviy mehmon uyini tashkil etishning bosqichma-bosqich jarayoni⁶

2-rasmda tasvirlanganidek, oilaviy mehmon uyini tashkil etish jarayoni besh bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqichda ish kuchi va kapital omillari turli nisbatda ishtirok etadi. Birinchi bosqichda asosan intellektual kapital (bilim, ko'nikma) talab etilsa, ikkinchi bosqichda moliyaviy va jismoniy kapital ustuvor ahamiyat kasb etadi [20]. Uchinchi bosqich inson kapitalini rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, treninglar va malaka oshirish dasturlari amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga asoslangan holda, Samarqand viloyati qishloqlarida oilaviy mehmon uylari va ekoturizmni rivojlantirish ish kuchi va kapital omillarining samarali uyg'unlashtirilishini taqozo etadi, degan xulosaga kelindi. Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ish kuchi omilining elastiklik koeffitsiyenti ($\beta = 0,55$) kapital omilini ($\alpha = 0,42$)dan yuqori bo'lib, inson kapitaliga investitsiya qilish ekoturizm samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqilgan:

Birinchi, qishloq aholisini turizm sohasida malakali kadrlarga aylantirish maqsadida tizimli o'quv dasturlari ishlab chiqilishi lozim. Bu dasturlar mehmondo'stlik san'ati, xizmat ko'rsatish etikasi, chet tillari (xususan, ingliz, rus, xitoy va koreys tillari) hamda raqamli marketing asoslarini o'z ichiga olishi kerak [11].

Ikkinchidan, moliyaviy kapital jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Imtiyozli kredit liniyalari, davlat grantlari va davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli orqali qishloq tadbirkorlariga boshlang'ich moliyaviy yordam ko'rsatish tizimini yaratish maqsadga muvofiq [14].

Uchinchidan, raqamli infratuzilmani yaxshilash va onlayn bronlash tizimlarini joriy etish lozim. Booking.com, Airbnb kabi xalqaro platformalarga Samarqand qishloq mehmon uylarini integratsiya qilish turistik oqimni sezilarli darajada oshiradi [21].

To'rtinchidan, institutsional muhitni yaxshilash doirasida oilaviy mehmon uylari uchun soddalashtirilgan litsenziyalash tartibini joriy etish va soliq imtiyozlari berish maqsadga muvofiq. Bu choralar tadbirkorlik tashabbuskorligini rag'batlantirish va rasmiy sektordagi faoliyatni kengaytirishga xizmat qiladi [22].

Beshinchidan, ekoturizm va qishloq xo'jaligi o'rtasida klaster yondashuvini qo'llash orqali sinergetik samaraga erishish mumkin. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini brendlash, mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini turistik suvenir sifatida targ'ib qilish va agroturizm dasturlarini ishlab chiqish ushbu yo'nalishdagi muhim qadamlar hisoblanadi [23].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. UNWTO. (2025). World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2025. World Tourism Organization. Madrid.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.01.2019-yildagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-4143188>
3. Mavlonov, I. R. (2023). Samarqand viloyatining turistik salohiyatini baholash va rivojlantirish

⁶ Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

yo'llari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 11(3), 45-58.

4. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill/Irwin. New York.
5. Ceballos-Lascuráin, H. (1987). The future of ecotourism. *Mexico Journal*, 1(1), 13-14.
6. Fennell, D. A. (2015). *Ecotourism* (4th ed.). Routledge. London.
7. Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell. London.
8. Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray. London.
9. Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A Theory of Production. *The American Economic Review*, 18(1), 139-165.
10. Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. Columbia University Press. New York.
11. Baum, T. (2015). Human resources in tourism: Still waiting for change? A 2015 reprise. *Tourism Management*, 50, 204-212.
12. Sharpley, R., & Sharpley, J. (1997). *Rural Tourism: An Introduction*. International Thomson Business Press. London.
13. Lynch, P. A. (2005). The commercial home enterprise and host: A United Kingdom perspective. *International Journal of Hospitality Management*, 24(4), 533-553.
14. Abdullayev, A. A., Toshmatov, Sh. A., & Rahimov, K. X. (2022). O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishning institutsional asoslari. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(2), 112-125.
15. Mavlonov, I. R. (2023). Samarqand viloyatida ekoturizmni rivojlantirishning istiqbollari. *Yoshlarning innovatsion tadqiqotlari*, 2(5), 89-97.
16. O'rozaliyev, E. X. (2025). Samarqand viloyati qishloq hududlarida ekoturizm salohiyatini baholash: dastlabki so'rovnoma natijalari. Tashkent.
17. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Samarqand viloyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari. Tashkent.
18. Brida, J. G., & Risso, W. A. (2009). Tourism as a factor of long-run economic growth: An empirical analysis for Chile. *European Journal of Tourism Research*, 2(2), 178-185.
19. Moscardo, G. (2014). Tourism and community leadership in rural regions: Linking mobility, entrepreneurship, tourism development and community well-being. *Tourism Planning & Development*, 11(3), 354-370.
20. G'ulomov, S. S. (2021). Raqamli iqtisodiyot. Darslik. Tashkent: "Nodirabegim" nashriyoti.
21. Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. *Current Issues in Tourism*, 18(12), 1192-1217.
22. Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). *Understanding and Managing Tourism Impacts: An Integrated Approach*. Routledge. London.
23. Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. *Annals of Tourism Research*, 33(4), 1121-1140.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>